

УДК 378.81

Орехова Ю.М.

Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны, г. Ярославль, Россия

ИНФОГРАФИКА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА

Аннотация. В статье обосновывается роль метода инфографики как средства реализации принципа наглядности и способа визуализации изучаемого учебного материала, что приводит к более прочному усвоению информации. Проведен анализ изучаемого метода, описаны виды инфографики и приведены примеры заданий на основе инфографики на практических занятиях по иностранному языку в военном училище.

Ключевые слова: иностранный язык; инфографика; принцип наглядности; монолог; ФГОС ВО; курсанты военного вуза.

В соответствии с требованиями, прописанными во ФГОС ВО (3+ и 3++) к результатам изучения иностранного языка в ВУЗе, в том числе и высшем военном училище, является совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, что выражается в готовности курсантов осуществлять общение на иностранном языке в рамках профессиональной и деловой сфер [6]. Соответственно, результаты обучения по дисциплине «Иностранный язык» в высшем военном училище оцениваются, прежде всего, по способности обучающихся участвовать в полилоге и корректно выражать свои мысли в устной (диалог/монолог) и письменной (ответ на вопрос, сочинение, заполнение анкеты и т. д.) формах.

Поиск технологий и методов обучения, которые будут стимулировать развитие коммуникативных навыков, является актуальной проблемой методики преподавания иностранного языка в военном училище. По мнению российского исследователя И.А. Зимней, занимающейся вопросами информатизации и технологизации отечественной системы образования, невозможно сформировать готовность осуществлять иноязычное общение; задачей преподавателя является такая организация обучения говорению, в которой обучающийся будет испытывать удовлетворение коммуникативной и познавательной потребности [4].

Формирование и развитие умений устной и письменной речи при изучении дисциплины «Иностранный язык» связано с целым кругом практически направленных заданий: выполнение соответствующих упражнений, представленных в различных учебных пособиях, поиск дополнительных материалов, в том числе использование ресурсов сети Интернет, выполнение проектных работ и т.д. [1, с. 177].

В последнее время образовательное пространство все интенсивнее наполняется разнообразной текстовой, графической и мультимедийной информацией представленной на просторах сети Интернет, которая может быть адаптирована для педагогической деятельности на практическом занятии по иностранному языку и представлена в форме инфографического текста (далее – инфографика).

Российский ученый Е.И. Пассов писал о важности использования визуальных опор при изучении иностранного языка для управления содержанием высказывания; он также неоднократно упоминал, что ученик, овладевающий говорением, еще не в полной мере самостоятелен, поэтому он нуждается в опорах [6, с. 173]. Отметим, что инфографика является эффективным способом активизации речемыслительной деятельности обучающихся и визуализации изучаемого материала.

В широком понимании инфографика рассматривается учеными как область коммуникативного дизайна, в основе которой лежит графическое представление информации, связей, числовых данных и знаний [5]. Популярности метода инфографики исследователи связывают, во-первых, с нарастанием потоков информации, для накопления, освоения, хранения, переработки и передачи которой необходимы новые, компактные, мобильные средства отражения объективного мира в сознании субъекта [3].

Во-вторых, учеными было доказано, что большую часть информации человек воспринимает визуально, то есть глазами. Следовательно, если мы кодируем эту информацию в блоки, она усваивается легче и отправляется в долговременную память, что доказывает эффективность использования инфографики для более быстрого и прочного усвоения изучаемого материала.

В-третьих, использование инфографики допускается на разных этапах учебного занятия для реализации поставленных обучающих и воспитательных задач.

Внедрение данного метода в процессе обучения иностранному языку решает такие педагогические задачи, как передача знаний и распознавания образов, обеспечение образного представления знаний и учебных действий, формирование и развитие критического и визуального мышления, активизация учебной и познавательной деятельности, обеспечение интенсификации обучения, повышение визуальной грамотности и визуальной культуры.

В-четвертых, высокий дидактический потенциал инфографики для отработки языкового, речевого или культурологического материала.

Рис. 1. Использование инфографики в качестве опоры при изучении лексико-грамматического и страноведческого материала

Выделяют несколько категорий инфографики по типу источника:

- аналитическая инфографика (в качестве источника информации используют аналитические материалы);
- новостная инфографика (в качестве источника информации используется новость);
- инфографика реконструкции (в основе данного типа используется определенное событие и воссоздается динамика событий в хронологическом порядке).

Приведем примеры упражнений, разработанных на основе разных категорий инфографики и используемых на практических занятиях по иностранному языку, для развития коммуникативных навыков курсантов, обучающихся на 1 курсе военного училища.

Пример 1. Inquire your partner using the infographics given below. Ask him to tell you about:

- 1) title of the infographics;
- 2) biggest military build-up near Russian borders;
- 3) NATO members;
- 4) Russia's response to NATO.

Рис. 2. Инфографика по теме «НАТО»

Пример 2. Look at the table below and talk about events of cadet's daily routine.

6.00- 06.15	<i>Reveille</i>				
6.15 -7.05	<i>Make morning exercises</i>				
7.05 -7.30	<i>Make toilets and beds</i>				
7.35 – 8.10	<i>Breakfast</i>				
9.00 –14.15	<i>Studying</i>				

Рис. 3. Инфографика по теме «Рабочий день курсанта»

Необходимо выделить тот факт, что графическое представление информации оказывает сильное эмоциональное воздействие на курсантов, побуждая желание поделиться, обсудить, высказать свое мнение, обобщить материал и сделать вывод.

Изучение языка для специальных целей рассматривается в парадигме коммуникативного обучения языку, предполагающего своей конечной целью овладение обучающимися целым рядом разнообразных компетенций, в связи с чем оно является достаточно приоритетным направлением, требующим поиска эффективных средств обучения, одним из которых на наш взгляд является инфографика [2, с. 119].

Таким образом, большой методический потенциал метода инфографики как средства обучения и развития делает его особо ценным инструментом для области обучения иностранным языкам: создает условия для коммуникации и позволяет вовлечь курсантов в полилог.

Литература

1. Бетретдинова И.К. Обучение виртуальному письменному общению в рамках развития умений письменной речи учащихся // Казанский педагогический журнал. 2019. №1 (132). С.177-180.
2. Бетретдинова И.К. Медиация в обучении иностранному языку в вузе // Н72 Новые импульсы развития: вопросы научных исследований: сборник статей IV Международной научно-практической конференции. Саратов: НОО «Цифровая наука». 2020. С.119-122.
3. Дочкин С.А., Мичурина Е.С. Технологии визуализации знаний как необходимый аспект подготовки преподавателей университета // Профессиональное образование в России и за рубежом. 2014. №3 (15). С. 54–60.

4. Зимняя И. А. Речевая деятельность на иностранном языке как объект обучения // Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии: Работы советских психологов периода 1946-1980 гг./под ред. ИИ Ильясова, ВЯ Ляудис. 1981.
5. Лаптев В. В. Изобразительная статистика. Введение в инфографику. М.: Эйдос, 2012. 180 с.
6. Пассов Е.И. Урок иностранного языка в средней школе. М.: Просвещение, 1988. 223 с.
7. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования // Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования. <http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4>.

© Орехова Ю.М., 2021